

ANAIIS LEIRIENSES

estudos & documentos

7

Textos das comunicações apresentadas no Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó, realizado em Alvaiázere, nos dias 21 e 22 de Setembro de 2019, e organizado pela Al-Baiáz – Associação de Defesa do Património

DEZEMBRO DE 2020

 Hora de ler

A mina romana da gruta do Bacelinho, Alvaiázere

Alexandra Figueiredo*

Cláudio Monteiro**

Anderson Tognoli***

Ana Salgado4*

Resumo: A gruta do Bacelinho localiza-se a 450 metros de altitude, no sopé da serra de Alvaiázere, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Trata-se de uma mina de exploração romana com mais de 500m² de salas e galerias. As intervenções arqueológicas, que decorreram de 2011 a 2013, permitiram observar uma ocupação que se prolonga do período Clássico à Idade Média.

Entre os diferentes materiais regista-se uma grande diversidade de objetos cerâmicos, metais, fragmentos de recipientes em vidros, alguns elementos líticos e ossos faunísticos.

As interpretações dos contextos espelham um cenário que se pauta por uma organização do espaço diferenciada, relevando nas salas mais próximas às zonas de entrada um grande número de lareiras, onde provavelmente se juntariam para as refeições e, atendendo ao armamento exumado, onde se encontrariam os guardas ou os responsáveis pelos trabalhos locais. Nas áreas das galerias ou salas interiores os vestígios artefatuais são escassos, prendendo-se essencialmente a fragmentos cerâmicos e que na maioria consideramos serem de ocupação das fases mais recentes.

* Instituto Politécnico de Tomar, Centro de Geociências da UC, LabACPS-IPT; alexfiga@ipt.pt.

** CAAPortugal; claudio.monteiro.cr@gmail.com.

*** Universidade de São Paulo.

4* CAAPortugal.

1 – Localização e contextualização dos trabalhos

A serra de Alvaiázere, orientada de sul para norte, constitui um imponente relevo que se destaca na paisagem, sendo visível a vários quilómetros de distância. No topo observam-se ocupações da Pré-história recente à Alta Idade Média (FÉLIX, 1999a; 1999b; 2004; 2006; FIGUEIREDO *et al.* 2014b; FIGUEIREDO *et al.* 2019; FIGUEIREDO, 2019), incluindo ocupações Clássicas contemporâneas das registadas na gruta do Bacelinho, que com certeza teriam sido atraídos pelos recursos naturais e minerais. Na vila registam-se também vestígios de habitats de períodos coetâneos, como é o caso no sítio da Rominha (OOSTERBEEK e CRUZ, 1998; MENDES, 2006).

A poucos metros da cavidade, para norte verifica-se a gruta da Lapa (W 08 40' 22"/ N 9 83' 86") que, segundo informação oral da população local, se ligaria à gruta do Bacelinho, ainda em meados do século XX.

A entrada na cavidade é feita por um pequeno buraco, com dois metros de profundidade, possuindo cerca de um metro de largura (Figura 1).

O espaço registado no interior da cavidade foi dividido em salas, designadas pelas letras A, B e C e galerias que obtiveram um nome conforme as

Fig. 1 – Fotografia da entrada vista pelo interior.

Fig. 2 – Planta da gruta do Bacelinho com a representação das quadrículas escavadas e as estruturas observadas.

características observadas, nomeadamente a galeria da Raposa, Maria Isabel, Piscinas e Capelas (Figura 2).

A galeria das piscinas, representada a azul-escuro, encontra-se submersa. A maior parte das salas apresenta sinais de extração de minério e afeiçãoamento das paredes. Tal vestígio regista-se sobretudo, com maior intensidade, na sala C e nas galerias das Piscinas, Capelas e Maria Isabel.

Foram escavadas três áreas (Figura 2), nomeadamente a galeria das Capelas, uma área de acesso à galeria das piscinas e a sala A.

2 – Dinâmicas, registos e materiais

As cavidades possuem processos pós-deposicionais diferentes dos ambientes abertos, uma vez que a falta de ventos e a contenção de determinados elementos naturais fazem com que a deposição seja mais lenta e esteja, sobretudo, ligada a intrusões antrópicas ou de animais, refletindo camadas estratigráficas normalmente mais finas ou dependentes das ocupações geradas.

A análise sedimentológica e a verificação macroscópica estratigráfica permitiram concluir que, mesmo no interior de uma sala mais plana, como se verifica na Sala A, se observa uma grande irregularidade nos níveis verificados, resultantes do revolvimento provocados sobretudo pela passagem de águas e criação de poças, que, por sua vez, permitem a concentração de sedimentos mais finos (argilas) em alguns locais; bem como pela ocupação circunstancial dos espaços ao longo do tempo. Esta situação gera uma certa complexidade na compreensão da ocupação do espaço, sendo, no entanto, de ressaltar, a ocupação clara de dois períodos (Romano e Idade Média), que podem ter tido continuidade entre ambos, apontando-se a exploração mais antiga para o séc. I/II d.C.

De todos os espaços do interior da gruta, a sala A, é a que apresentava maior potência estratigráfica e revelou a presença de maior número de vestígios, entre eles observou-se um conjunto de estruturas pétreas de delimitação de espaço (Figura 3), compostas aparentemente, na zona superior, por possíveis estacas ou tabuado de madeira (do qual restam vestígios carbonizados), que suportavam em alguns locais um telhado de telhas e ímbrices.

Fig. 3 – Fotografia geral panorâmica da sala A após o término dos trabalhos em 2013. Visível a estrutura pétreia de suporte central e junto às paredes.

Se considerarmos o ambiente húmido em questão, superior a 90%, estas estruturas de telhado artificial serviriam de filtro à queda das gotas de água que, ainda atualmente, se observam nas paredes e tetos da cavidade, e que neste caso se localizariam, por declive, essencialmente no centro da sala e paredes SW. A grande quantidade de carvões que também vemos espalhados pela sala A podem ser resultantes de estruturas de divisória de espaço, mas também dos inúmeros equipamentos e travejamentos usados para o trabalho da extração do metal, registados em inúmeras minas romanas (WAHL, 1986, 1988, 1989 e 1993). Estamos convictos, pela quantidade de vestígios carbonizados registados no interior de alguns fragmentos de vasos de grandes dimensões que alguns destes recipientes poderiam também ter

sido usados para conter elementos de combustão, quer para iluminação, quer para os trabalhos de metal. No entanto, os poucos elementos de escória registados e a enorme quantidade de elementos faunísticos exumados tornam como hipótese viável o uso destes como primeira opção e para o preparo de alimentos.

Para além das estruturas evidenciadas registamos várias lareiras (Figura 4). A maior, delimitada por pequenas pedras, localiza-se na A1/A1', apresenta um diâmetro superior a 1,20 cm e possui de altura cerca de 30cm. A sua expressividade estará relacionada com o seu posicionamento, pois cruza neste espaço as correntes de ar provenientes dos orifícios para o exterior da galeria da Raposa e a abertura existente no acesso do exterior à cavidade na sala A, permitindo a combustão e manutenção do lume, bem como a saída do monóxido de carbono da cavidade.

Associados às estruturas, na sala A observamos uma grande diversidade de material cerâmico, quer de construção, quer de uso quotidiano. Entre

Fig. 4 – Planta da sala A com a representação das quadrículas escavadas em 2013 e estruturas pétreas identificadas. Na ilustração apresentada é possível verificar ainda a tracejado azul claro o local de maior concentração de carvões.

estes últimos destacamos fragmentos de “*dólius*” e recipientes mais pequenos em forma de potes esféricos ou ovais, jarros altos, bilhas, panelas e pratos de olaria comum. De salientar a exumação de duas lucernas relativamente completas, uma com a representação de “*Helius*” e uma pequena inscrição na base “*LUCREC*” e uma outra com decoração de motivo floral.

Para além destes elementos identificamos recipientes em “*sigillata*”, de tipologia clara D e uma outra com decoração de círculos em relevo, de tipologia hispânica. Interessante foi o registo de uma fusaiola e de um possível peso cerâmico, ambos recuperados da parte norte da sala, junto à entrada.

Ao todo registamos um número mínimo de 124 recipientes cerâmicos, tendo sido alguns conservados e restaurados (Figura 5).

Como elemento de análise torna-se notório a presença de um pequeno grupo de cerâmicas decorada, estando presente as técnicas incisa, impressa, brunida e excisa (canelada). Dos motivos impressos destacamos a digitação “dedadas”, um fragmento com motivo penteado (duas séries diferentes de linhas (retas e onduladas) e outro com motivos ovoides, em “*sigillata*”. A técnica brunida encontra-se combinada com outras técnicas decorativas. Na sua maioria resumem-se a traços paralelos no sentido vertical com distâncias semelhantes no seu espaçamento. Os objetos que apresentam caneluras registam motivos de linhas retas horizontais ou serpenteadas.

Ainda que a quase totalidade se registe na sala A, recuperamos da área de acesso às piscinas, dois fragmentos de travessa em cerâmica cinzenta,

Fig. 5 – Imagem da intervenção e resultado final do trabalho de conservação (Laboratório Conservação/IPT).

Fig. 6 – Fragmento de prato, com lábio decorado com mamilos. Cerâmica cinzenta.

de pasta homogénea e compacta, com perfurações no bordo para suspensão (pela reconstituição possuiria 5 perfurações) e possuindo no rebordo do lábio decoração plástica de pequenos mamilos.

Este tipo de cerâmicas é característica da Alta Idade Média, sendo relativamente frequente até ao séc. XII/XIII. Do mesmo período aparenta ser também fragmentos de um cântaro de tons creme/laranja claro. Estes materiais registaram-se associados à lareira, onde também foi possível recuperar alguns elementos de fauna e um botão em pasta vítrea.

Os metais, à exceção de um pequeno fragmento de um possível prego em ferro da galeria das piscinas, foram exumados da sala A.

Estes podem ser divididos em: materiais destinados ao trabalho do interior da cavidade (Figura 7), resultantes de elementos de fixação dos mobiliários, indumentária, ferramentas, equipamentos ou forja, como é o caso da recuperação de duas placas em chumbo, que consideramos serem lingotes; e em objetos de armamento, interpretados como usados no controlo dos tra-

Fig. 7 – Artefactos em metal n.ºs 40 e 44 depois de intervencionados e conservados. Encontram-se à guarda do Museu Municipal de Alvaiázere.

Fig. 8 – Espadas em ferro depois de conservadas e restauradas. A) Espada de dois gumes da Alta Idade Média; B) “Glaudius” Romano.

balhadores mineiros. Destes realçamos o registo de duas espadas (uma de tipologia “*gladium*”, do período romano e outra da Alta Idade Média (Figura 8), vários *pilum* e uma ponta de seta.

Fig. 9 – Botão azul e branco, em pasta vítrea recuperado da galeria das piscinas.

No que se refere aos fragmentos vítreos, para além do botão em pasta vítrea (Figura 9), recolhemos alguns elementos em tons verde ou incolor que apontam para uma cronologia romana, provenientes da sala A (Figura 10), tratando-se essencialmente de pequenos recipientes, como tacinhas, frascos e tampas.

Fig. 10: A – Tampa, apresenta forma de disco com a orla em forma de bordo mais espesso. Ao centro a peça torna-se côncava/convexa com cabuchão; B – Fragmento de fundo de taça; C – Fragmento de boião ou jarro.

Dos materiais líticos salientamos um polidor, um raspador e uma lasca em sílex.

Nas intervenções foi ainda posto a descoberto uma grande diversidade de fauna, com destaque para os “*bos taurus*”; “*sus scrofa*”, “*cervidae*”, “*ovis/capra*” e algumas “*ave*” e “*carnívora*”. Também a este nível a grande concentração regista-se na sala A, contando-se como raros ou em número muito reduzido os vestígios osteológicos faunísticos recolhidos nas outras salas escavadas.

Numa análise preliminar dos vestígios podemos considerar que se apresentam em bom estado de conservação, essencialmente devido ao contexto químico da gruta (ligeiramente alcalino), que promove a preservação da parte inorgânica do osso. O estudo revelou a presença de fraturas decorrentes do manuseamento para o processamento dos alimentos, marcas de corte e combustão. Através de uma leitura estratigráfica e espacial da sala A percebemos que o material faunístico descartado se apresenta disperso por todo o local, mas que existe uma grande concentração de ossos associada com as três zonas de lareiras principais, duas delas integradas no período romano, evidenciando o seu uso, consumo e descarte no interior da cavidade. Na análise efetuada foi possível perceber que 87% dos vestígios arqueofaunísticos pertencem à classe dos mamíferos. Os elementos de “*Bos taurus*” revelam marcas de corte principalmente em partes de articulação, como por exemplo, nos astrágalos e nas epífises dos ossos longos, tanto de fêmures, úmeros, ulnas e tíbias. Esta é a espécie que na verdade mais ocorre, estando presente em quase todas as quadrículas escavadas da sala A, bem como a espécie “*Ovis/Capra*”, registando esta também inúmeras marcas de corte.

Para além das espécies mencionadas, levantaram-se duas metades de concha: uma de tipo vieira e outra ostra, sensivelmente do mesmo tamanho. A presença destas duas conchas no interior da cavidade pode, contudo, estar relacionado com os caminhos de santiago, percurso que ainda hoje passa por Alvaiázere.

3 – Tempo e Analogias

Terá sido numa primeira fase, durante o período da ocupação romana, que a cavidade terá tido o seu grande impulso de exploração mineira, verificando-se posteriormente uma exploração circunstancial, comprovada pela falta de elementos e instrumentos de trabalho nas camadas mais recentes, de atribuição à Época Medieval.

Numa análise espacial dos resultados obtidos podemos indicar, para este último período, uma ocupação clara do centro da sala A e da lareira a sul, com uma cronologia que aponta vestígios do século VIII (datação absoluta radio carbónica) e XII (duas moedas de Afonso II) e uma outra presente na galeria das piscinas (presença de lareira associada a fragmentos de cerâmica cinzenta), mas ambos os espaços, com um registo arqueológico muito ténue se comparado com o observado nas camadas mais antigas.

Para a fase mais antiga, entre os elementos que nos permitem aferir uma cronologia destacamos uma lucerna “*Dressel-Lamboglia 20*” (Figura 11), com tipologia dos meados do século I a III d.C., de acordo com Provoost (1976: 556) ou ainda mais preciso, segundo Bailey (1978: 247) de 90 a 140 d.C. Esta lucerna possui uma pequena gravura dedicada a Hélios (Deus do Sol) e é possuidora de uma pequena inscrição, na base “*LUCRECI*”. As marcas das oficinas são também muito comuns entre a segunda metade do século I e meados do século III (AMARE, M.T s/d: 60).

Fig. 11 – Desenho (a) e foto da Lucerna (b) (séc. I a II d.C.), proveniente de quadrícula A5, camada 2. Lucerna de bico arredondado, em cerâmica, com engobe laranja, tipo “*Dressel 20*”. Apresenta uma pequena fratura na zona da asa, que é perfurada. O disco é ligeiramente côncavo, separado por uma nervura rematada nas extremidades por duas perlas, com orifício de alimentação lateral.

É decorado com um busto de Hélios (Mitra) salientando na zona inferior as mãos, na cabeça apresenta um diadema de cinco raios. O corpo é circular e possui um perfil troncocónico. O fundo é plano circundado por duas finas caneluras e marca de inscrição de “*LUCRECI*”.

A outra lucerna (Figura 12) pode ser integrada no tipo III.I.A.a da classificação morfológica de AMARÉ TALAFFA (1987, pp.12), registada também na tipologia “DRESSEL-LAMBOGLIA, 31”; (IVANYI, XII; PALOL, 15; PONSICH, IV-B Y C; ALARCAO-PONTE, B-IV, 2; PROVOOST, V-9, 2; LEI-BUNDGUT, XXVII; ANSELMINO-PAVOLINI, X. REF. AMARÉ, 1987, pp.18), apontando para finais do séc. IV a meados do séc. VI.

No que se refere à indústria vítrea, tendo por base os estudos do sítio Conímbriga (ALARCAO et al, 1976), a coloração verde clara ou cor de azeite, de que são característicos a maior percentagem dos fragmentos do Bacelinho, incluem-se num período entre o século IV e o V d.C., registando-se ainda

Fig. 12 – Lucerna com motivo floral.

alguns elementos em vidro relativamente incolores, que se enquadram na tabela cronológica de I-III d.C. Um dos fragmentos recuperados dos níveis inferiores é de um bordo decorado com um cordão da mesma cor em torno do colo, tendo analogias com a forma 234, registada em Conímbriga, recuperada dos estratos datados da segunda metade do século IV (IDEM, 1976, 197). O fundo de taça, verde-escuro ou verde-garrafa, é normalmente integrada também nos finais do século IV e durante o século V, aparentando morfológicamente ser dos tipos formais idênticos às taças 211 a 213, registadas em Conímbriga (IBIDEM: 227). Pela pequenez dos fragmentos não nos foi possível introduzir em nenhum tipo “*Isings*” concreto, sendo conveniente um estudo mais aprofundado.

Os elementos de “*sigillata*” que se enquadram no tipo clara D foram atribuídos ao fim do século IV e meados do século V (DELGADO *et al.*, 1975: 337). O exemplo de “*sigillata*” decorado com dois círculos concêntricos e uma perola no centro (Figura 13), ainda que menos comum que os vasos que apresentam 3 a 5 círculos, registados em Conímbriga, têm uma cronologia mais extensa, entre o século I e o V d.C., podendo por analogias pertencer a um “*Dragendorff 37*” (IDEM, 1975, 159-181).

Para este caso registam-se também paralelos em cerâmicas provenientes da Rua dos Bombeiros, em Braga, presente no Museu D. Diogo de Sousa (www.matriznet.ipmuseus.pt, consultado em 15 de Janeiro de 2013).

Fig. 13 – (A) Desenho e (B) foto de pequeno fragmento de sigillata hispânica, com motivos decorativos de duas bandas de círculo com uma perla ao centro, apresenta também em relevo outro elemento não identificado.

Pelo número de vestígios que se enquadram na fase final da ocupação romana, apontamos que o apogeu da exploração mineira se tenha dado entre o séc. IV e V d.C.

Para a fase mais recente temos ainda como elementos de datação, duas moedas de Afonso II e a datação absoluta desenvolvida sobre uma mandíbula de “*Ovis/capra*”, recuperada junto a uma das espadas a mais recente, apresentando uma datação 1250+/- 30BP, isto é séc. VIII d.C. (Figura 14).

Material Received: 6/20/2014

Sample Data	Measured Radiocarbon Age	13C/12C Ratio	Conventional Radiocarbon Age(*)
Beta - 383564 SAMPLE : Bacelinhos 01 ANALYSIS : AMS-Standard delivery MATERIAL/PRETREATMENT : (bone collagen): collagen extraction: with alkali 2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 765 to 890 (Cal BP 1185 to 1060)	1180 +/- 30 BP	-20.7 o/oo	1250 +/- 30 BP

Fig. 14 – Extrato do relatório de análise da datação por radiocarbono do “*Beta Analytic Inc.*”, Laboratório de Miami, Florida, USA.

Ainda de referir no âmbito dos metais a recuperação de uma fivela em ferro reniforme, com analogias à registada no Algar da Água e que é atribuível por vários investigadores (FIGUEIREDO *et al.*, 2020) ao séc. VII/VIII.

Assim podemos apontar duas grandes fases de exploração/ocupação da cavidade. Uma da Época Clássica com expressividade para uma ocupação que rondará o séc. II a IV/V d.C. e uma outra referente à Idade Média, com vestígios do séc. VII/VIII a XII/XIII.

Conclusão

No território de Alvaiázere está documentado, mas muito pouco estudado a ocupação romana, registando-se o sítio da Rominha, localizado no centro de Alvaiázere, no fundo do vale. Neste local foram feitas algumas sondagens, evidenciadas em reduzidos apontamentos ou notícias, mas sem o desenvolvimento de um trabalho continuado e profundo (OOSTERBEEK e CRUZ, 1998; MENDES, 2006). A sul, em Rego da Murta, próximo ao cruzamento do Tojal, registamos traços da antiga via romana, que acedia a esta região, dando-lhe conexão com a via que se prolongava, mais a Este, em direção a Conimbriga. Junto deste caminho, em Rego da Murta, existem relatos da existência de uma necrópole, cujo local exato ainda não foi determinado. Nas intervenções realizadas no sítio XIII de Rego da Murta (FIGUEIREDO, *et. al.* 2017) observamos a presença de vestígios do período romano, o mesmo foi evidenciado no sítio X de Rego da Murta (FIGUEIREDO, 2006). Estes dados, ainda que parcos, revelam a importância que a ocupação romana teria tido nesta região, ao que se junta agora a exploração mineira, com a gruta do Bacelinho e com a realocização da gruta da Lapa.

Sabemos que tecnologicamente o ferro surgiu no século XII-X / IX a.C. (VILAÇA, 2006: 93), sendo que para se atingir uma temperatura entre os 1300 e os 1400°C seria necessária uma ventilação por foles. Esta permitiria o fabrico de um “bolo metálico” que depois de batido, possibilitava a construção de lingotes (PARREIRA, 1982: 45). Do produto de construção resultava como desperdícios escória, não observada, em nenhum momento, na cavidade. A ser forjado em Alvaiázere estamos convictos que seria noutra local, ainda não reconhecido.

De acordo com as investigações (WAHL, 1998: 57) os romanos terão iniciado as medidas de exploração metalífera, nos finais do séc. I, ordenados pelo imperador Augusto. Dos dados que possuímos quer, a exploração das minas, fossem dirigidos diretamente pelo estado ou por concessões, como defende Jorge de Alarcão (1988: 123) contavam normalmente com uma guarnição militar e um conjunto de operários. Talvez a presença das espadas, dos vários “*pilum*” e da ponta de seta se explique por esta linha de ideias. A sala A poderá também ter sido destinada ao armazenamento, preparo e conservação de alimentos, daí a presença de fragmentos de “*dolium*” e das váriaslareiras e fauna registada.

Os quase inexistentes vestígios arqueológicos (materiais e fauna) exu-

mados da galeria das capelas e das piscinas apontam para que a grande atividade social (relação e alimentação) se desse na sala A. A sala C, igualmente grande em dimensão e altura, também poderia ter servido de apoio a estas atividades, carecendo de sondagens para confirmar tais proposições.

Pelo que as zonas mais interiores aparentam, pelas intervenções efetuadas, teriam sido somente usadas para o trabalho de extração de minério. A humidade que elas possuem, no caso das piscinas que permite a submersão do solo, pode ser um sinal da razão, a determinada altura, do abandono da continuação da exploração.

Bibliografia

- ALARCÃO, Jorge – *O domínio Romano em Portugal*, Lisboa, Publicações Europa América, Fórum da História I. 1988.
- ALARCÃO, Jorge.; DELGADO, M.; MAYET, F.; ALARCÃO, A.; PONTE, Salette – *Fouilles de Conimbriga, Publiées sous la direction de J. Alarcão et R. Etienne, Vol. VI, Céramiques Diverses et Verres. Mission Archéologique française au Portugal. Musée Monographique de Conimbriga*, 1976.
- AMARE, Maria Teresa – “Lucernas Romanas: Generalidades e Bibliografia”, Departamento de Ciencias de la antigüedad, Universidad de Zaragoza, (s/d), n.º 26.
- BAILEY, D.M. – “Common Italian Lamps. A Brief Guide”, in *BAR, Supplementary Series, 41, 1, Papers in Italian Archaeology, I Oxford*, 1978, pp. 243-301.
- DELGADO, M.; MAYET, F; ALARCÃO, A. – “Fouilles de Conimbriga, Publiées sous la direction de J. Alarcão et R. Etienne, Vol. IV”, in *Les sigillées. Mission Archéologique française au Portugal. Musée Monographique de Conimbriga (1975)*.
- FÉLIX, Paulo – “O Final da Idade do Bronze e os Inícios da Idade do Ferro no Ribatejo Norte (Centro de Portugal)”: uma breve síntese dos dados arqueográficos. In *revista Conimbriga*, n 45, Coimbra (2006), pp. 65-92.
- FÉLIX, Paulo – “O Final da Idade do Bronze no Centro-Oeste Peninsular: a Contribuição do Ribatejo Norte”, in *revista de Guimarães*, Volume Especial, II, Guimarães (1999b), pp. 715-740.
- FÉLIX, Paulo – “Serra de Alvaiázere: um povoado fortificado do Bronze final no centro de Portugal”, In *revista Al-madan*, Almada, 2.ª Série: 8, (1999a), pp. 63-71.
- FÉLIX, Paulo – “Un primer acercamiento al estudio del Bronce Final y Hierro Antiguo en el Ribatejo Norte (Centro de Portugal)”. in *Arqueología y Territorio*, n.º 1, Granada (2004), pp. 101-118.
- FIGUEIREDO, Alexandra – *Complexo Megalítico de Rego da Murta. Pré-História Recente do Alto Ribatejo (Vº-IIº Milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações*. Tese apresentada para a obtenção do grau de Doutor em Arqueologia e Pré-

- História. 2 vol. Porto: Faculdade de Letras, Universidade do Porto, 2006.
- FIGUEIREDO, Alexandra – *O Sítio Arqueológico Algar da Água (Alvaiázere) – Resultados de 2017 a 2019*. Monografia. Instituto Politécnico de Tomar e CAAPortugal. 2019.
- FIGUEIREDO, Alexandra, FRAZÃO, Keila; MONTEIRO, Cláudio; TOGNOLI, Anderson, SANTOS, Daivisson – “Abordagens preliminares sobre o sítio arqueológico XIII, Complexo Megalítico Rego da Murta, Alvaiázere, distrito de Leiria, Portugal”, in *revista ANTROPE*, 2017, CPH-IPT
- FIGUEIREDO, Alexandra.; MONTEIRO, Cláudio.; FARIAS, Deisi. – “Conservação de metais provenientes de meios húmidos: Os metais arqueológicos da Gruta do Bacelinho”. In *Revista Memorare*. Tubarão, v. 1, n.º 1 (2013), pp. 58-62.
- FIGUEIREDO, Alexandra.; MONTEIRO, Cláudio.; FÉLIX, Helena. – “Cave Bacelinho, Alvaiázere from Santos Rocha to the new investigations: the conservation of archaeological iron artefacts”. FIGUEIREDO, Alexandra e CALIPPO, Flávio, RAMBELI, G. (ed.), In.: *Actas do congresso UISPP*, Setembro 2011, Brasil; BAR Series, 2014.
- FIGUEIREDO, Alexandra; COIMBRA, Fernando; MONTEIRO, Cláudio; TOGNOLI, Anderson; PEIXE, Alexandre.; SANTOS, Davisson – “Arte Rupestre do sítio Algar da Água, Alvaiázere: registo preliminar dos levantamentos realizados”, in *atas II Ciclo de Conferências do Monte Padrão*, com o tema “Estéticas de Poder. Expressões plásticas na II Idade do Ferro do Noroeste Peninsular” (2019).
- FIGUEIREDO, Alexandra; ROLÃO, José; SARAIVA, Rui; MONTEIRO, Cláudio, RODRIGO, Pinto – “Resultados das Prospeções Arqueológicas nas Cavidades do Alto Nabão (Leiria – Centro de Portugal)”. *Revista Memorare*. Tubarão, v. 1, n.º 2, p. 1-26, (2014b).
- MEIRA, Catarina Barradas – *As Necrópoles alto-medievais do Concelho de Cascais (Séculos VI e VII)*, Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Versão revista após provas públicas setembro, 2015, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
- MENDES, Catarina A.F. – *Dinâmica de Povoamento da Área de Alvaiázere: Da Pré-História a Alta Idade Média*. Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Arqueologia. Coimbra: Universidade de Coimbra. 350p., 2008
- OOSTERBEEK, Luiz e CRUZ, Ana Rosa – “Rominha (Alvaiázere)”. In *Techné*. Tomar, 4, 1998, pp.135-142.
- PARREIRA, Rui – *A Colecção de Artefactos metálicos do MNA*, Curso de Conservadores do Museu, Lisboa, 1982.
- PROVOOST, Arnold – *Les lampes antiques en terre cuite. Introduction et essai de typologie générale avec des détails concernant les lampes trouvées en Italie*. A.C., XLV, Bruselas, 1976, pp. 5-39 e 550-586.
- UBELAKER, Douglas H. – *Human skeletal remains: excavation, analysis, interpretation*. Washington, Taraxacum, 1989.

- VILAÇA, Raquel – “Artefactos de ferro em contextos do Bronze Final do território português: novos contributos e reavaliação dos dados”, in *Complutum*, Madrid, n.º 17 (2006), pp. 81-101.
- WAHL, Jürgen – “Aspectos tecnológicos da indústria mineira e metalúrgica romana de Três Minas e Campo de Jales (Concelho de Vila Pouca de Aguiar)”, Actas do Seminário “Museologia e Arqueologia Mineiras”, Lisboa, 1998.
- WAHL, Jürgen – “Três Minas”. *Vorbericht Über Die Archäologischen Untersuchungen im Bereich des Römischen Goldbergwerks 1986-87. Madrider Mitteilungen. Madrid, vol. 29, 1988.*
- WAHL, Jürgen – *Minas romanas de Três Minas, Vila Pouca de Aguiar. Vila Pouca de Aguiar: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, 1993.*
- WAHL, Jürgen – *Resultados das pesquisas arqueológicas do 4/8/86 a 10/11/86 na zona das minas de ouro romanas de Três Minas. Relatório policopiado, 1986.*
- WAHL, Jürgen – *Resultados das pesquisas efectuadas em 1988 e 1989, na zona da mineração romana de Três Minas e Jales. Porto. Relatório dactilografado, 1989.*

Algar da Água (Alvaiázere): Retrato preliminar da ocupação da Pré-história à Alta Idade Média

*Alexandra Figueiredo**

*Cláudio Monteiro***

*Anderson Tognoli****

Alexandre Peixe^{4}*

Resumo:

Este artigo cumpre o objetivo de apresentar abreviadamente os resultados provenientes do estudo do sítio arqueológico do Algar da Água, localizado na serra de Alvaiázere.

O local foi intrusivamente intervencionado de 2017 a 2019, pelo projeto de acrónimo MEDICE, aprovado pela DGPC em 2016, sob a coordenação de uma equipa interdisciplinar, dirigida por Alexandra Figueiredo, responsável pelo LABACPS do Instituto Politécnico de Tomar. Estes trabalhos têm vindo a ser apoiados por várias instituições, destacando-se a parceria com o Município de Alvaiázere, o CAAPortugal e a Universidade Autónoma de Lisboa.

Por solicitação do ICNF, as intervenções limitaram-se à primeira sala, na zona sul, junto à entrada. Estas revelaram a presença de três períodos de ocupação: um da Época Clássica/Medieval, outro da Idade do Ferro e um mais antigo da Pré-história Recente.

A análise diacrónica, com base na perceção estratigráfica, apresentou ao todo um conjunto de 17 unidades, sendo que na base destas se observou um manto calcítico.

* Instituto Politécnico de Tomar, Centro de Geociências da UC, LabACPS-IPT; alexfiga@ipt.pt.

** CAAPortugal; claudio.monteiro.cr@gmail.com.

*** Universidade de São Paulo.

^{4*} Instituto Politécnico de Tomar, Arqueologia, Conservação e Restauro e Património.

Ao todo foram escavados 96 m². A estratigrafia atinge maior profundidade na área das quadriculas C e D, perto da entrada.

Entre os vestígios observados destacam-se várias lareiras, da Idade do Ferro e do período Romano, uma deposição simbólica de duas partes dianteiras de um “*cervus elaphus*”, integrada num nível Pré/Proto-histórico e dois elementos osteológicos: um dente de criança, e uma falange de adulto, que revelam a presença de deposições funerárias na Pré-história recente. A par destes contextos evidenciaram-se vários painéis de arte rupestre Pré-histórica e Proto-Histórica.

1 – Localização e Morfologia

O sítio arqueológico do Algar da Água localiza-se na serra de Alvaiázere, no concelho de mesmo nome, no distrito de Leiria, centro de Portugal, cujo

Fig. 1 – Vista interna da entrada do Algar da Água, na direção norte, o acesso à sala principal (esquerda) ao corredor norte (direita) e a abertura do teto (topo). Foto: PIPA-MEDICE, 2017.

posicionamento cartográfico na Carta Militar (Alvaiázere) N°287 é M- 550,450; P – 4409,283, projeção UTM / Lat. 39°49'48 – Long. 8°24'37. Altitude: 598m.

Trata-se de uma cavidade natural onde, anteriormente ao projeto plurianual MEDICE, já haviam sido registadas a presença de materiais arqueológicos (MARRQUES, 1996; MENDES, 2008; SANTOS, 2012) e de arte rupestre (FIGUEIREDO et al. 2014b; FIGUEIREDO et al. 2019), tendo, pela sua relevância, sido proposta à Direção Geral do Património Arqueológico (DGPC) a sua intervenção.

A gruta possui de comprimento, na maior extensão, 20m e a largura máxima é de 10m. A entrada é feita por uma pequena vertente, aberta à superfície, cujo desnível apresenta 5m de profundidade. Esta localiza-se ao mesmo nível do teto e da zona que possui o orifício natural que ilumina a sala principal (Figura 1).

Após esta zona é possível verificar um grande amontoado de blocos (Figura 1), de alguma dimensão, que auxilia o acesso à cavidade. Esta possui, para além da sala principal, uma galeria de 2m de largura na direção norte (Figura 2), registando um declive muito acentuado que se prolonga até aos -5m, atingindo toda a cavidade uma profundidade máxima de cerca de 10m da superfície do solo.

Figura 2 – Planta da cavidade com a representação das curvas de nível geradas por meio do levantamento de pontos com a estação total. Regista ainda do lado direito as quadriculas escavadas até 2019.

2 – Espaço, Tempo, Dinâmicas e Contextos

Os trabalhos permitiram identificar, em matriz (HARRIS, 1999), 17 unidades estratigráficas (UEs). Estas UEs revelam diversos contextos que são simplificados na figura 3. Os níveis sucedem-se considerando a UE1 a mais recente, a UE2 o nível posterior e assim sucessivamente. Paralelamente ao eixo central registaram-se outros contextos que, quando relativamente contemporâneos, são registados ao lado dos contextos centrais que ocupam uma maior extensão espacial.

Fig. 3 – Localização espacial das unidades estratigráficas representadas na Matriz de Harris do Algar da Água, visível ao centro. Na planta do lado esquerdo é possível ver os estratos que pertencem à ocupação Romano/Medieval e do lado direito os estratos que integram uma cronologia Pré-histórica e Proto-histórico.

Analisando a figura 3 regista-se do lado esquerdo, em planta, os níveis mais recentes e do lado direito os mais antigos.

Desta forma, o nível UE1 é a camada da superfície atual. É composta por pouco sedimento e muitos blocos que são oriundos da fratura do teto. Nela foi registada uma grande quantidade de materiais recentes. Como se trata de uma camada de superfície ocupa toda a dimensão da área escavada. Por esse motivo não foi representada na imagem.

O nível diretamente abaixo, a UE2, apresenta sedimentos mais soltos e um número reduzido de blocos rochosos. Foi registado alguns materiais romanos, que foram considerados de migração da UE3, bem como vestígios do período Medieval.

A UE3 é um nível datado da Época Romana. Registou a presença de carvões de dimensão considerável, composta por dois níveis “a” e “b”, que evidenciou a existência de uma grande lareira. Ela apresenta-se desde o limite das quadrículas B1/B2 próximo ao seu limite com as quadrículas A e dispersa-se principalmente na quadrícula A2, de onde provém a maior parte dos achados, nomeadamente os cerâmicos e a maioria dos metais. Esta UE segue até o limite das quadrículas A com as quadrículas A’.

A UE4 é uma interface que compõe o limite entre o nível de construção da estrutura de assentamento da lareira e os vestígios de combustão. Nela foram encontrados apenas quatro fragmentos cerâmicos, localizados na quadrícula A1.

A UE5 é a unidade que integra a estrutura da lareira. Esta é composta por pequenos blocos calcários dispostos de forma semicircular. À semelhança da zona de combustão prolonga-se para as quadrículas B1 e B2. Na interseção da lareira somente foi registado um fragmento cerâmico, recuperado na quadrícula A2 (Figura 4).

Por baixo da lareira foi encontrado um nível sem vestígios, UE6, apresentando sedimentos mais compactados e aclarados que a camada anterior. Ao escavá-lo registou-se, em sua base, na transição para a unidade estratigráfica seguinte, UE7, indícios de uma nova ocupação, representados por fragmentos cerâmicos e líticos quartzíticos proto-históricos. No topo da UE7, por sua vez, o sedimento volta a apresentar-se mais solto e levemente mais escuro. A UE6 e UE7, visível já na planta do lado direito da figura 3, só foi observada na área entre o meio da quadrícula A2 e A3, junto às quadrículas B e na B2, B3 e C1. A UE7 possui a sua profundidade máxima na C1, com - 1,95cm, onde arranca depois o manto calcítico – UE8. Esta profundidade prolonga-se nos quadrantes laterais 1’, ainda não escavados.

As quadrículas B1’ e A1’ foram registadas com outra numeração de unidade – UE9 (Romano/Medieval) e UE10 (Romano/Proto-história). Esta opção de diferenciação deve-se sobretudo ao material exumado e à coloração do sedimento. Tendo-se em conta o desnível desta zona, pela quantidade de material solto, consideramos que esta área poderá ter sofrido de remeximentos e deposições de escoamento da entrada ao longo do tempo, apresentando, desta forma, uma diversidade de contexto, que para manter a integridade dos dados recuperados atribuímos-lhes UEs distintas.

A retirada de duas grandes rochas depositadas entre as quadrículas A1/A2, antes da abertura das quadrículas B1/B2 revelou uma segunda lareira.

Esta apresenta dimensões menores em nível e estrutura relativamente à lareira do período Romano, cuja interface foi classificada como UE11 e sua estrutura de pedras, como UE12. Na escavação desta estrutura foi registada uma outra lareira, cuja interface foi nomeado de UE14 e sua estrutura de UE17 (Figura 4).

Foram observadas bolsas de sedimentos e ocupação localizadas no limite das quadrículas A'2/A'3, que constituiu a UE13 (atribuída à Época Medieval, pelo aparecimento de um anel de prata, sem contraste) e na quadrícula B3 e no limite com a C3, designada de UE16.

Após a retirada das estruturas da lareira 1, na quadrícula B2, foi atingida a UE6, que seguiu para a UE7, registando-se neste nível a deposição intencional de duas partes dianteiras de ossos de fauna identificados como sendo de «*Cervus elaphus*». Devido à sua inserção completa na camada optou-se por registar a interface como UE15, delimitando o contexto à deposição e aos materiais que integrava.

Fig. 4 – Pormenor das estruturas de lareiras 1 (UE5), 2(UE12) e 3(UE14) e deposição do «*Cervus Elaphus*».

Simplificando, de acordo com o perfil norte da quadricula B1', B3 e C1 (Figura 5), regista-se no sítio arqueológico quatro camadas concretas: a camada 1, de superfície, correspondendo à UE1; a camada 2 que assume a UE2, a UE13 e a UE9, de cronologia mais recente, sendo que abarca ainda as ocupações da Época Clássica, integrando a UE10, a UE3, a UE4 e a UE5, bem como optamos por associar a lareira 2, que acreditamos possa ter uma datação de transição entre a Idade do Ferro e o período Romano, correspondendo à UE11 e UE12; a camada 3 é associada à UE6 e à UE14 e UE17, que contextualiza a lareira 3 datada da Idade do Ferro; por fim a camada 4 associada à UE7, apresenta o nível pré-histórico, onde assumimos no seu topo a deposição do ritual do cervo e de onde se exumaram os elementos osteológicos humanos, bem como o carvão datado do Calcolítico Final.

Fig. 5 – Perfil do corte norte da quadricula C1, escavada em 2019. Por baixo, corte norte, linha topográfica das quadriculas B, percecionadas em 2018.

Para uma cronologia concreta dos estrados foram enviadas amostras para datação absoluta (Figura 6). As opções metodológicas de escolha dos elementos a datar prenderam-se quanto à sua localização, às unidades de pertença diferenciada e à credibilidade na extração e contextos em que se integravam, de forma a dar uma visão geral sobre as ocupações observadas no sítio arqueológico.

Amostra/ Unidade Estratigráfica	Idade Convencional	Calibração (95,4% prob.)	Cronologia	Material
500320 – UE2	1260 +/- 30 BP	Cal. AD 671 a 776 (Cal BP 1279 a 1174) e Cal. AD 792 a 801 (Cal BP 1158 a 1149) e Cal. AD 848 a 850 (Cal BP 1102 a 1100)	Época Medieval – Alta Idade Média	Carvão
481574 – UE6	2730 +/- 30BP	Cal BC 930 – 812 (Cal BP 2879 a 2761)	Idade Ferro	Osso de fauna
500319 – UE7a	3200 +/- 30 BP	Cal. BC 1526 - 1417 (Cal BP 3475 - 3366)	Idade Bronze Médio	Dente humano
500321 – UE7b	3880 +/- 30 BP	Cal. BC 2467 a 2282 (Cal BP 4417 a 4232) e Cal. BC 2247 a 2231 (Cal BP 4197 a 4181) e Cal. BC 2216 a 2213 (Cal BP 4166 a 4163)	Calcolítico Final	Carvão

Fig. 6 – Quadro com as referências às amostras datadas, suas características e resultados obtidos.

Assim verificamos que o Algar da Água apresenta até ao momento uma ocupação que se prolonga do Calcolítico Final [tendo-se obtido a datação 3880+/-30BP, (95.4%) 2467 – 2282 cal BC (4117 – 4232 cal BP); 2247 – 2231 cal BC (4197 – 4181 cal BP); 2216 – 2213 cal BC (4166 – 4163 cal BP) sobre um carvão, registado na quadricula B1, na UE7), até à Alta Idade Media (alcançado na UE2, topo da lareira 1, na quadricula B2, com datação 1260+/-30BP, (95.4%) 671 – 776 cal AD (1279 – 1174 cal BP); 792 – 801 cal AD (1158 – 1149 cal BP); 848 - 850 cal AD (1102 – 1100 cal BP)] (Figuras 6 e 7).

Fig. 7 – Quadro com as datações absolutas obtidas.

3 – Materiais e Vestígios Osteológicos

Em termos de vestígios materiais assinalamos fragmentos de artefactos cerâmicos, ósseos, líticos, metálicos e vítreos. Os dados que a seguir explanamos dizem respeito aos vestígios mais relevantes, sendo que para uma melhor compreensão, consideramos pertinente agrupar os vestígios em dois grupos: vestígios da Pré e Proto-História e vestígios do período Clássico e Medieval.

Assim, foi exumado, do período de ocupação mais recente e sem relação a nenhum contexto, uma moeda em cobre. A tipologia do escudo e os restantes elementos observados apontam aparentemente para o período de D. Afonso V.

Da UE3 destacamos, em associação com a lareira 1, uma fivela, com estreitamento central e duas lâminas (Figura 8), ambas em ferro. Do período mais antigo, registamos um punção em cobre, encontrado na quadricula B1.

Fig. 8 – Lâmina em ferro recuperada no Algar da Água (respetivamente AAG-318 (n.º 1), 314 (n.º 2) e 280 (n.º 3). Foto: PIPA-MEDICE, 2018.

No que diz respeito aos artefactos líticos exumaram-se vinte exemplares, tendo-se integrado todos na Pré-história e Proto-história (Figura 9).

Fig. 9 – Artefactos líticos do Algar da Água – 1- Raspador em quartzito; 2- Núcleo em quartzito; 3- Seixo percutor; 4- Fragmento de mó em granito; 5- Lasca Raspador em sílex; 6- Lamela em sílex; 7- Lasca em sílex; 8- Núcleo em sílex; 9- Lamela em sílex; 10- Lâmina em sílex.

Os elementos mencionados foram exumados essencialmente das quadriculas B e C. Destes destacam-se núcleos em quartzito, um fragmento de uma pequena mó em granito e lâminas e lamelas em sílex.

Em relação aos materiais cerâmicos foram exumados 435 fragmentos, onde 152 provêm dos níveis mais antigos (Figura 11) e 283 dos mais recentes (Figura 10). Entre os diferentes fragmentos registamos 25 vasos decorados, com motivos retilíneos, ondulados, zigzagues, traços paralelos e pontilhados, sejam realizados por técnica excisa, impressa, incisa, plástica ou polida. Destes, 8 são pré-históricos, salientando-se um bordo com mamilos junto ao lábio e um vaso com nervura no colo com orifícios para suspensão. Dos elementos romanos, uma pequena percentagem são em “*sigillata*”.

Dos diferentes vestígios para além de recipientes cerâmicos, registamos um cossoiro pré-histórico (Figura 11) e dois fragmentos clássicos de lucerna (Figura 12).

Fig. 10 – Fragmentos de cerâmica Pré e Proto-histórica. 1, 2, 3 e 4 Bordos; 5 e 6 fragmento de corpo decorado com impressão; 7 Fragmentos de corpo com nervura sobre o colo, com orifícios para suspensão; 8 Fragmento cossoiro; 9 e 10 fragmentos de vaso com mamilos junto ao lábio.

Associados à UE6 e UE7 foram levantados alguns elementos faunísticos com marcas de modificações, como por exemplo, traços de polimento, lascagem, serrados e elementos carbonizados, configuração que possibilita caracterizar a presença de uma indústria óssea. Deles destaca-se um possível furador.

Fig. 11 – Fragmentos de cerâmica Romano/Medieval. 1, 2 e 11 Fragmento de bordo de cerâmica comum; 3 Fragmento de colo com caneluras; 4, 7 e 9 Fragmentos de asas; 5 e 10 fragmentos de lucernas; 8 conjunto de fragmentos de mesmo vaso da zona da base; 6 Fragmento de corpo com parte superior decorada com incisões reticuladas.

Os materiais vítreos são essencialmente recentes.

Além destes artefactos, assinalamos em todas as UEs uma significativa presença de vestígios faunísticos, sendo esses, compostos por diferentes categoriais taxonómicas. Os vestígios, de maneira geral, apresentaram, além de grande fragmentação, marcas de alteração térmica e, em alguns casos, marcas de processamento. Dos vestígios quantificados, quase 80% estão relacionados com os níveis mais recentes e somente 20% com o nível Pré/Proto-histórico. Com base numa análise mais minuciosa pôde-se contabilizar 56 indivíduos durante a ocupação Clássica/Medieval e 15 da Pré/Proto-história (Figura 12, na pág. seguinte), sendo que em ambos o coelho-europeu (*O. cuniculus*) é predominante.

Nos dois contextos analisados, a partir da identificação das partes anatômicas, os dados apontam que a fauna, de maneira geral, foi processada e posteriormente descartada dentro da cavidade, pois foram encontrados vestígios dos crânios, patas e, em menor quantidade, de vertebras caudais.

Por fim o estudo paleoantropológico sobre os vestígios ósseos humanos, dos quais se identificaram duas peças, integradas nos níveis pré-históricos, revelou a presença de um fragmento de mandíbula com dois dentes, pertencente a um não adulto que segundo as tabelas de Ubelaker (1989) pertenceria a um indivíduo com 4 anos (\pm 9 meses), e um 4.º

Categories Taxonômicas	NMI Clássico/Medieval	NMI Pré/Proto-história
artiodáctila	2	1
ave	1	2
<i>bos taurus</i>	2	1
capra/ovis	6	2
<i>oryctolagus cuniculus</i>	27	5
<i>lepus</i> sp.	2	0
leporidae	2	1
mamífero	3	1
<i>sus scrofa</i>	1	1
<i>cervus elaphus</i>	1	1
galliformes	7	0
peixe	1	0
Total	55	15

Fig. 12 – Quadro com os dados referentes ao NMI dos dois grupos estudados.

metatársico pertencente a um adulto, sem vestígios de alterações de entese ou osteoartrose.

4 – Contextos, correlações e considerações finais

O sítio arqueológico do Algar da Água regista uma ocupação transversal da Pré-história recente à Alta Idade Média.

Posteriormente terá sido também ocupada ocasionalmente, mas em registos muito curtos, onde se destaca a exumação da moeda e do anel referido.

Os materiais observados registam analogias com diferentes locais da região, como o povoado da serra de Alvaiázere (FÉLIX, 1999a; 1999b; 2004; 2006), o sítio Castelo da Loureira (FIGUEIREDO et al, 2014a), ou o Complexo Megalítico de Rego da Murta (FIGUEIREDO, 2003; 2004a, 2004b, 2004c, 2005, 2006, 2007; 2008; 2010; 2013; FIGUEIREDO e MONTEIRO 2016; FIGUEIREDO 2017; FIGUEIREDO et al. 2018; FIGUEIREDO, VILAS-ESTÉVEZ e SILVA 2018) para a Pré/Proto-história e com a Gruta do Bacelinho (FIGUEIREDO, MONTEIRO e FARIAS, 2013; FIGUEIREDO, MONTEIRO e FÉLIX, 2014) para o período Clássico/Medieval. Também as datações demonstram esta conexão, sobretudo exemplificado pela contemporaneidade de alguns contextos (Figura 13 e 14).

Na analogia dos artefactos exumados com os registados no Complexo Megalítico de Rego da Murta, um dos fragmentos cerâmicos possui o mesmo

tipo morfológico, diâmetro da boca e composição da pasta que um dos elementos observados na camada C2, nº 635, da Anta II de Rego da Murta, datado do período do Calcolítico, isto é, no IIIº milénio antes de Cristo. Materiais semelhantes concentram-se essencialmente na quadricula B1 e B1', num polígono de dispersão próximo à parede Oeste, exatamente na área de maior concentração da cerâmica pré-histórica e da datação do carvão BETA-500321 (Figura 13). Os vestígios da UE6, integrados na Idade do Ferro possuem uma datação próxima à observada no Castelo da Loureira.

Amostra	Sítio	Idade Convencional	Calibração (95,4% prob.)
Beta-190008	Rego da Murta (Anta II)	4060 ±50 BP	Cal. BC 2870 a 2470
Beta-500321	Algar da Água (UE6/7)	3880 ± 30 BP	Cal. BC 2467 a 2282 e Cal. BC 2247 a 2231 e Cal. BC 2216 a 2213
Beta-190000	Rego da Murta (Anta I)	3640 ± 40 BP	Cal. BC 2140 a 1900
Beta-189999	Rego da Murta (Anta I)	3510 ± 40 BP	Cal. BC 1950 a 1700
Beta-481574	Algar da Água (UE6)	2730 ± 30BP	Cal. BC 930 a 812
Beta-453401	Castelo da Loureira	2500 ± 30BP	Cal. BC 785 a 535 e Cal. BC 525 a 520

Fig. 13 – Comparativo de datações obtidas no Algar da Água e nos sítios Complexo Megalítico e Castelo da Loureira.

Associados são de referir as pequenas lâminas em chert e sílex, de tamanhos idênticos aos registados no povoado da serra de Alvaiázere. Sobre estes, Paulo Félix (2004: 104) acredita poderem ser anteriores à Idade do Bronze, que essencialmente caracteriza a ocupação do habitat, encaixando-se, perfeitamente, no período de datação do Calcolítico registada a par dos vestígios mais antigos (Figura 6 e 7).

Os vestígios que se encontram na UE6 são essencialmente macrolíticos (núcleos ou percutores em quartzito) e aparecem essencialmente na B2. Entre os núcleos observamos raspadores, raspadeiras e percutores em quartzito. Estes materiais foram reconhecidos no Complexo Megalítico de Rego da Murta como sendo pertencentes à última fase de ocupação, isto é, à Idade do Bronze (FIGUEIREDO, 2006).

Quanto ao material osteológico humano, embora escasso permite entender que, no interior da cavidade, na Pré-história, se registam contextos

funerários, estando presentes tanto crianças (1ª infância) como adultos. Ainda, não é de excluir que o tipo de enterramento seja de cariz coletivo e, na falta de vestígios de incineração, deverão corresponder a inumações. O que estes, raros, vestígios nos indicam é que provavelmente foram trazidos dos depósitos funerários por fatores antrópicos ou bioturbação, estando os níveis de deposição cultural de enterramentos ainda intactos.

Os materiais considerados como sendo do período Clássico/Medieval apresentam-se essencialmente associados à fogueira 1 (UEs 4 e 5). A área desta regista ocupação desde o período Romano até à Alta Idade Média, tendo-se tornado bastante larga e com uma camada de solo carbonizado bastante elevada (15 cm de profundidade) que se prolonga até à UE2. Terá sido utilizada oportunisticamente por diversos grupos ou pessoas, nomeadamente para apoio no processamento de alimentos, como podemos observar pelos elementos faunísticos associados.

Associado, na base desta, registamos fragmentos de lucerna e “*sigillatas*”, material com tipologias características do período Clássico, tendo também sido observadas materiais semelhantes na gruta do Bacelinho (FIGUEIREDO et al. 2014) nos níveis mais antigos.

A cronologia de topo da UE2, R_Date BETA 500320, delimita a fase final do último período de ocupação ao Séc. VII a IX. Ao comparar as datações com os contextos registados na região, percebe-se que esta data é semelhante à datação absoluta mais recente da Gruta do Bacelinho (Figura 13), conferindo uma contemporaneidade de ocupação em ambas.

Amostra/ Unidade Estratigráfica	Idade Convencional	Calibração (95,4% prob.)	Material
Gruta do Bacelinho	1250 +/- 30 BP	Cal. AD 765 a 890 (Cal BP 1185 a 1060)	Osso de animal
Algar da Água UE2	1260 +/- 30 BP	Cal. AD 671 a 776 (Cal BP 1279 a 1174) e Cal. AD 792 a 801 (Cal BP 1158 a 1149) e Cal. AD 848 a 850 (Cal BP 1102 a 1100)	Carvão

Fig. 14 – Comparativo da datação obtida no Algar da Água com a da Gruta do Bacelinho.

Os materiais evidenciados nestes dois contextos são relativamente semelhantes, destacando-se as fivelas reniformes exumadas, com seus aros e

fuzilhões (Figura 15). Estas fivelas são características de contextos funerários da Alta Idade Média, registando-se analogias com a fivela recuperada na necrópole da Abuxarda (Cascais) (AREJES, 2010, p.167), em Silveirona II (Estremoz) (CUNHA, 2004, pp. 238-239; 318; 330), na sepultura 259-VIII da necrópole de El Carpio de Tajo, nº de inventário 69/32/34, do M.A.N. (Museo Arqueológico Nacional, Madrid) (RIPOLL LÓPEZ 1985, pp.160-161, fig. 62; nº 259-VIII) com cronologia atribuída ao período balizado entre 600/640 a 710/720 (RIPOLL LÓPEZ, 1998, p.61) ou mais próximo de Alvaiázere na necrópole de Rio de Moinhos (Abrantes), datada do século VI (FERREIRA, 1992, p. 96, fig. 15; 97, fig. 18, 98, nº 8; 108).

Arezes (2010, p.9) aponta uma cronologia de uso do século VII, perdurando ao longo das duas primeiras décadas do século VIII d.C., o que condiz com os dados por nós equacionados para o período mais recente da ocupação da gruta do Bacelinho e Algar da Água, prolongando-se até ao séc. IX. Este elemento a par de algumas cerâmicas caracterizam o contexto medieval na cavidade.

Fig. 15 – Esquerda: Fivela recuperada da Gruta do Bacelinho (Figueiredo et al. 2014). Centro: Fivela encontrada no Algar da Água (AAG-371) (Figueiredo, 2019). Direita: Fivela do sítio Abuxarda (AREZES, 2010; Meira, 2015)

Assim, o conjunto de dados exumados, pela sua tipologia e contexto permitem evidenciar a diferença marcante do tipo de ocupação nas duas fases analisadas. Enquanto na fase Clássica/Medieval se reveste de características práticas de uso quotidiano, na fase anterior, Pré/Proto-História, por meio dos materiais exumados, aparecimento de ossos humanos e semelhanças com outras cavidades associamos o tipo de ocupação a espaços de culto e de processo de atos simbólicos. Claro que se pressupõe a não exclusão de práticas também de foro mais doméstico, pela presença de diferentes lareiras na Idade do Ferro, que poderiam servir também para atos de abrigo ou refúgio em diferentes ocasiões. No entanto, convém perceber a componente simbólica, pois, para além dos artefactos e da deposição do cervo, que se observou como sendo ritual, salientamos os diferentes painéis de arte rupestre (pinturas e gravuras) (FIGUEIREDO et. al. 2019), evidenciados nas paredes da cavidade. Sobre este assunto torna-se notório que o desconhecimento e a falta de estudos de cavidades com arte rupestre da Idade do Ferro, sobretudo na região centro e litoral de Portugal não nos permite tirar grandes ilações. Nos arredores, somente foi reconhecido um asterisco (FIGUEIREDO et al., 2017) nas Buracas da Serra, também em Alvaiázere, a menos de um quilómetro do Algar da Água, mas sem analogias com os elementos representados nesta última. A equipa do projeto acredita que a relevância do Algar da Água, como única cavidade reconhecida com este tipo de arte, poderá constituir um contributo importante e fundamental para a compreensão e estudo deste tipo de arte que pretendemos ver desenvolvido no futuro. Acreditamos que a investigação, que ainda se encontra numa fase embrionária, atendendo à potencialidade do sítio, trará futuramente novos e relevantes dados, que com maior precisão e pormenor, poderão dar resposta a uma melhor compreensão da ocupação nesta região.

Referências Bibliográficas

- AREZES, Andreia – *Elementos de adorno altimedievicos em Portugal (séculos V a VIII)*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2012, texto policopiado.
- CUNHA, Mélanie W. Espanha da – *Silveirona: Do mundo funerário romano à Antiguidade Tardia sete décadas depois*. Dissertação de Mestrado em Pré-História e Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2004, texto policopiado.
- FÉLIX, Paulo – “O Final da Idade do Bronze e os Inícios da Idade do Ferro no Ribatejo

- Norte (Centro de Portugal)”: uma breve síntese dos dados arqueográficos. In *revista Conimbriga*, n.º 45, Coimbra (2006), pp. 65-92.
- FÉLIX, Paulo – “O Final da Idade do Bronze no Centro-Oeste Peninsular: a Contribuição do Ribatejo Norte”, in *revista de Guimarães*, Volume Especial, II, Guimarães (1999b), pp. 715-740.
- FÉLIX, Paulo – “Serra de Alvaiázere: um povoado fortificado do Bronze final no centro de Portugal”, In *revista Al-madan*, Almada, 2.ª Série: 8 (1999a), pp. 63-71.
- FÉLIX, Paulo – “Un primer acercamiento al estudio del Bronce Final y Hierro Antiguo en el Ribatejo Norte (Centro de Portugal)”. in *Arqueología y Territorio*, n.º 1, Granada (2004), pp. 101-118.
- FERREIRA, Carlos J. Alves – “A necrópole tardo-romana e visigótica da Pedreira. Rio de Moinhos – Abrantes”. In *Arqueologia Medieval*, 1, 1992, pp. 91-110.
- FIGUEIREDO, Alexandra – “Comportamentos simbólicos e deposições funerárias na Pré-História recente”. In *Atas do Colóquio Práticas Funerárias e Atitudes Perante a Morte na Região Centro*. Junta da Freguesia de Maçãs de D.ª Maria, Al-Baiáz – Associação de Defesa do Património e Câmara Municipal de Alvaiázere, Alvaiázere, 2018.
- FIGUEIREDO, Alexandra – “A Anta II de Rego da Murta (Alvaiázere) – Resultados da 1.ª campanha de escavações”. In *TECHNE*, n.º 9 (2004b), pp. 127-38.
- FIGUEIREDO, Alexandra – “Anta 1 do Rego da Murta – Campanha 2001”, in *TECHNE* 8, Tomar (2003), pp. 23-28.
- FIGUEIREDO, Alexandra – “Cenários, dinâmicas e rituais na pré-história recente na região do Nabão”. in *Caderno de Estudos Leirienses*, v. 13, Leiria (2017).
- FIGUEIREDO, Alexandra – “Contributo para a análise do megalitismo no Alto Ribatejo: O Complexo Megalítico de Rego da Murta, Alvaiázere”. In *Al-madan-Online*, n.º 13 (2005), pp.134-136.
- FIGUEIREDO, Alexandra – “Contributo para o estudo e compreensão do megalitismo no Alto Ribatejo: A Anta I do Rego da Murta, Alvaiázere, Leiria”, in *Actas do IV Congresso Peninsular de Arqueologia*, 2004c.
- FIGUEIREDO, Alexandra – “Entre as Grutas e os Monumentos Megalíticos – problemáticas e interrogações na Pré-História recente do Alto Ribatejo”. In *Al-Madan Online*, n.º 15, Almada. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_15. (2008), Acedido em 12/09/2018.
- FIGUEIREDO, Alexandra – “O Sítio Arqueológico da Anta I de Rego da Murta”. In *revista Antrope*, n.º 0, p. 9-17. Disponível em: http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_NO.pdf. (2013), Acedido em 24/08/2018.
- FIGUEIREDO, Alexandra – “Rituals and death cults in recent prehistory in central Portugal (Alto Ribatejo). In *revista Documenta Praehistorica* XXXVII, 85-94. Disponível em: <http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/37.8/>

1699. (2010), Acedido em 12/09/2018.
- FIGUEIREDO, Alexandra – “Walking in a way: Some conclusions of the recent pre-history in Alto Ribatejo region”. In: FIGUEIREDO, A.; LEITE VELHO, G. (eds), *The World is in Your Eyes. CAA2005: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 33rd Conference, Tomar, March 2005*, p. 353-358. Tomar: Computer Applications in Archaeology Portugal, 2007.
- FIGUEIREDO, Alexandra – “A Anta I do Rego da Murta. Descrição sumária dos trabalhos efetuados em 2003”. In *TECNHE*, n.º 9 (2004a). pp. 115-26.
- FIGUEIREDO, Alexandra – *Complexo Megalítico de Rego da Murta. Pré-História Recente do Alto Ribatejo (Vº-IIº Milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações*. Tese apresentada para a obtenção do grau de Doutor em Arqueologia e Pré-História. 2 vols., Porto: Faculdade de Letras, Universidade do Porto, 2006.
- FIGUEIREDO, Alexandra – *O Sítio Arqueológico Algar da Água (Alvaiázere) – Resultados de 2017 a 2019*. Monografia. Instituto Politécnico de Tomar e CAAPortugal, 2019.
- FIGUEIREDO, Alexandra; TOGNOLI, Anderson; MONTEIRO, Cláudio; SARAIVA, Rui; GONÇALVES, Rui; FIGUEIREDO, Silvério – “O Sítio de Habitat Pré-Histórico de Castelo da Loureira (Alvaiázere – Leiria – Centro de Portugal)”. Revista *Memorare*. Tubarão, v. 1, n.º 3 (2014a) pp. 52-67.
- FIGUEIREDO, Alexandra; MONTEIRO, Cláudio; FARIAS, Deisi. – “Conservação de metais provenientes de meios húmidos: Os metais arqueológicos da Gruta do Bacelinho”. In *Revista Memorare*. Tubarão, v. 1, n.º 1 (2013) pp. 58-62.
- FIGUEIREDO, Alexandra; MONTEIRO, Cláudio; FÉLIX, Helena. – “Cave Bacelinho, Alvaiázere from Santos Rocha to the new investigations: the conservation of archaeological iron artefacts”. FIGUEIREDO, Alexandra e CALIPPO, Flávio, RAMBELI, G. (ed.), In.: *Actas do congresso UISPP*, Setembro 2011, Brasil; BAR Series, 2014.
- FIGUEIREDO, Alexandra; COIMBRA, Fernando; MONTEIRO, Cláudio; TOGNOLI, Anderson; PEIXE, Alexandre.; SANTOS, Davisson – “Arte Rupestre do sítio Algar da Água, Alvaiázere: registo preliminar dos levantamentos realizados”, in *atas II Ciclo de Conferências do Monte Padrão*, com o tema “Estéticas de Poder. Expressões plásticas na II Idade do Ferro do Noroeste Peninsular” (2019).
- FIGUEIREDO, Alexandra; ROLÃO, José; SARAIVA, Rui; MONTEIRO, Cláudio, RODRIGO, Pinto – “Resultados das Prospecções Arqueológicas nas Cavidades do Alto Nabão (Leiria – Centro de Portugal)”. Revista *Memorare*. Tubarão, v. 1, n.º 2, pp. 1-26, (2014b).
- HARRIS, Edward .C. – *Principles of archaeological stratigraphy*. 2^{ed.}, London: Academic Press, 1989, 170 pp.
- MARQUES, Paula – *Carta Arqueológica de Alvaiázere*, Tese de final de curso desenvolvida no âmbito do Seminário de Arqueologia do curso de Estudos Superiores Especializados da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, 1996.

- MEIRA, Catarina Barradas – *As Necrópoles alto-medievais do Concelho de Cascais (Séculos VI e VII)*, Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Versão revista após provas públicas Setembro, 2015, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
- MENDES, Catarina A.F. – *Dinâmica de Povoamento da Área de Alvaiázere: Da Pré-História a Alta Idade Média*. Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Arqueologia. Coimbra: Universidade de Coimbra. 350 pp., 2008.
- LOPES, Ricardo; FIGUEIREDO, Alexandra; MONTEIRO, Cláudio; SILVEIRA, Adolfo; SIMÕES, Sónia – “A importância da Educação Patrimonial para a salvaguarda e reconhecimento do património local”. In *Anais Leirienses*, vol. 6, Maio 2020.
- RIPOLL LÓPEZ, Gisella – “La Necropolis Visigoda de el Carpio de Tajo (Toledo)”. In *Excavaciones Arqueológicas en España*, 142, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1984.
- SANTOS, Rui – *Prospecção arqueológica e mapeamento de cavidades no alto Nabão*, tese de mestrado apresentada ao Instituto Politécnico de Tomar, Mestrado em Técnicas de Arqueologia, relatório de estágio, 2012. <https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/5776>
- UBELAKER, Douglá, H. – *Human skeletal remains: excavation, analysis, interpretation*. Washington, Taraxacum, 1989.

A Carta Arqueológica das Caldas da Rainha: resultados preliminares de um projeto em curso

Alexandra Figueiredo*

Ricardo Lopes**

Cláudio Monteiro***

Adolfo Silveira^{4*}

Resumo

O projeto de Carta Arqueológica das Caldas da Rainha tem vindo a ser desenvolvido por uma equipa interdisciplinar do LABACPS-IPT e pretende reunir, identificar e estudar os diversos vestígios arqueológicos do concelho das Caldas da Rainha.

Este projeto nasceu da necessidade de dotar o concelho de uma Carta onde estivessem inscritos todos os sítios e evidências arqueológicas existentes nas diferentes freguesias. Não existindo nenhum trabalho semelhante até à data, o projeto CARACA apresenta-se como uma solução para salvaguardar e preservar o património, contribuindo para a valorização da identidade das populações que através do tempo se fixaram na área do concelho.

Até ao início do projeto, em 2017, eram conhecidos cerca de 30 sítios arqueológicos, atualmente, quase triplicaram os achados, destacando-se diversos locais atribuídos cronologicamente à Pré-história, não tão conhecida inicialmente na região.

* Instituto Politécnico de Tomar, Centro de Geociências Universidade de Coimbra, Grupo Quaternário e Culturas; alexfiga@ipt.pt

** Instituto Politécnico de Tomar – LabACPS; ricardoantuneslopes@hotmail.com

*** CAAPortugal; claudio.monteiro.cr@gmail.com

^{4*} Centro de Investigação em Ciências Históricas, Universidade Autónoma de Lisboa. aasilveira@autonoma.pt

Com este artigo pretende-se dar a conhecer os resultados e a metodologia que foi utilizada no desenvolvimento da pesquisa, contribuindo para uma discussão mais ativa da importância destes trabalhos para uma melhor gestão do território e informação do património existente numa região.

1. Enquadramento

O projeto CARACA, acrónimo de “Carta Arqueológica das Caldas da Rainha”, tem vindo a ser desenvolvido pelo Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Arqueológico Subaquático do Instituto Politécnico de Tomar e pela associação CAAPortugal ao abrigo de um protocolo estabelecido com a Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Neste projeto colaboraram ainda membros de outras instituições como do Centro de Geociências, Centro de Investigação de Ciências Históricas e o Centro Português de Geo-História e Pré-História.

Com a duração de quatro anos, 2017-2020, este projeto nasceu da necessidade de dotar o concelho de um estudo e inventário, onde estivessem inscritos os sítios e as evidências arqueológicas, culminando entre outros eventos, na publicação de uma Carta Arqueológica.

Como objetivo pretende-se que esta auxilie na perceção da ocupação desta região ao longo do tempo e garanta uma minimização de impactos no património, permitindo verter estes dados para uma *layer* patrimonial, na análise do plano diretor municipal e assim garantir a proteção dos bens, da memória e da identidade da região.

Para além de outros fundamentos que se centram no domínio da criação de estratégias de sensibilização, divulgação, estudo e valorização do património que não pretendemos explorar neste artigo, um dos focos principais do projeto estabelece-se no levantamento dos vestígios arqueológicos em meio terrestre e subaquático de interface, congregando estes dois polos num único inventário, não separando os interesses ou as atenções que a população oferece quando valoriza o património da região.

2. Metodologia

O Projeto CARACA assenta numa metodologia de investigação que segue uma linha orientadora com base nos pressupostos científicos assumidos pela comunidade arqueológica, de modo a facilitar a pesquisa e a busca de

novos dados que permitam a descoberta de novos sítios patrimoniais. Assim, este não se propõe somente à confirmação dos vestígios que as diferentes obras, trabalhos ou estudos de impacto registaram até 2017, no concelho das Caldas da Rainha e que estavam inscritos como sítios caracterizadores de ocupação na Direção Geral do Património Arqueológico, mas estabelece o seu foco na recuperação de todo o tipo de fontes para criar uma tabela de índices possíveis baseada *a priori* em hipóteses, modelos preditivos e em critérios comportamentais reconhecidos historicamente, que depois são prospetados no terreno confirmando ou não as possibilidades apresentadas.

Entre os vários *itens* de estudo encontram-se as análises por deteção remota com base em fotografia de satélite, a compreensão da origem dos topónimos, a leitura de documentos antigos, mapas, desenhos, fotografias e obras bibliográficas, bem como o contacto direto com a população local, quer pelas associações, lares, escolas, ou por outros pontos de interlocução com a comunidade, garantindo um cruzamento de dados e um reconhecimento do património. Esta conexão passa pelas estratégias de sensibilização que o projeto paralelamente desenvolve (FIGUEIREDO e LOPES 2017; FIGUEIREDO *et al.* 2017, LOPES *et al.* 2020), no sentido de criar sinergias ativas de educação patrimonial a par com o desenvolvimento de uma prospeção oral. Os diferentes eventos desenvolvidos garantem por um lado, um aumento da consciencialização da comunidade para a valorização do património, que passa em muito pela compreensão do que existe atualmente na região e de como os vestígios se apresentam à superfície e por outro lado, estabelecem uma relação simbiótica, pelo testemunho e noção da existência de possíveis estruturas ou objetos que a população recorda pelo contacto desta com a terra, tornando-se indiciadores de sítios arqueológicos inéditos (FIGUEIREDO *et al.* 2017; LOPES *et al.* 2020).

Todos os dados registados durante a pesquisa são integrados digitalmente numa base de dados e conectados com um sistema de informação geográfico (SIG) que lança posteriormente um conjunto de *layers* temáticas onde são desenvolvidas as interpretações. Estes dois programas em conjunto permitem uma análise espacial e descritiva dos diversos sítios inventariados, conetando a paisagem, cenário onde se desenvolveram as várias ocupações, com os recursos existentes e explorados ao longo do tempo, e com as dinâmicas expressas nos comportamentos humanos do passado.

Para facilitar o entendimento metodológico de registo apresentamos de seguida os pontos principais de referência em ambos os sistemas.

2.1 – Base de dados

Trata-se de um sistema de organização que permite armazenar as informações descritivas referentes aos vestígios arqueológicos e às fontes analisadas, garantindo o cruzamento de dados. É, por isso, o recetáculo dos metadados recolhidos no decurso do projeto.

INTERVENÇÕES	MATERIAIS	FOTOGRAFIAS	BIBLIOGRAFIA
TOPÓNIMO Ribeira de Crastos 1			
LOCALIZAÇÃO			
Proprietário			
Contacto			
LOCALIZAÇÃO			
Freguesia <input type="text" value="Vidais"/>			
Latitude <input type="text" value="39°21.797'N"/>			
Longitude <input type="text" value="9°02.271'O"/>			
Altitude <input type="text"/>			
Carta Militar <input type="text"/>			
CARACTERIZAÇÃO			
Meio <input type="text" value="Terrestre"/>			
Tipologia <input type="text" value="Gruta"/>			
Descrição <input type="text" value="Gruta artificial escavada no grés, tal como Ribeira de Crastos 2 localizada ao lado. Possui um corredor natural com orientação Este-Oeste e uma câmara de origem."/>			
Dispersão <input type="text"/>			
Acessos <input type="text" value="Situ-se na margem Sul do afluente do rio da Fanadia entre as povoações de Crastos e Vidais, na base da elevação"/>			
CRONOLOGIA			
<input type="checkbox"/> Paleolítico Inferior <input checked="" type="checkbox"/> Neolítico <input type="checkbox"/> Idade do Ferro <input type="checkbox"/> Contemporânea <input type="checkbox"/> Paleolítico Médio <input checked="" type="checkbox"/> Calcolítico <input type="checkbox"/> Romana <input type="checkbox"/> Indeterminada <input type="checkbox"/> Paleolítico Superior <input type="checkbox"/> Idade do Bronze <input type="checkbox"/> Moderna			
AMBIENTE			
Geomorfologia		Recursos	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Geologia		Hidrologia	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Tipo de Solo		<input type="text"/>	

Figura 1 – Base de dados do Projeto CARACA

Todos os pontos introduzidos na base de dados, sejam sítios arqueológicos, intervenções, anomalias aéreas, topónimos ou outros, estão associados a coordenadas geográficas, que permitem a criação de uma “*geodatabase*” que se liga posteriormente ao Sistema de Informação Geográfica do projeto.

2.2 – Sistema de informação geográfica

As novas tecnologias de informação aplicadas à arqueologia têm um grau de abrangência de grande dimensão no que concerne aos sistemas de análise relacionadas com as aplicações informáticas. Estes mecanismos têm vindo a evoluir, dando origem a novas formas de análise de dados. O seu papel potenciador de análise é um dos principais fatores do seu uso em Arqueologia (PAREDES, 1994; SANTOS, 2006; FIGUEIREDO, 2007 e 2013; INFANTINI, 2015).

Desta forma podemos referir que os SIGs são um conjunto de ferramentas que permite a recolha, armazenamento, organização, seleção e transformação de dados de natureza espacial (ESRI, 1995). Os dados dos sítios arqueológicos são incorporados na cartografia digital do concelho das Caldas da Rainha, possibilitando aceder a uma imagem clara e de conjunto, permitindo relacionar as informações que se vão obtendo a partir da investigação com as informações de base do concelho.

3. Base de informação prévia ao trabalho de campo

Referimos no ponto anterior que foram utilizadas diferentes fontes documentais para a criação de mapas de viabilidades e potencialidades, que subtraíram dados traduzidos em índices de pesquisa e critérios de seleção, servindo como base para o posterior desenvolvimento de prospeções em campo. Para um melhor entendimento desta questão apresentamos alguns resultados:

3.1 – Levantamento toponímico

Do estudo dos topónimos existentes no concelho verificamos que muitos possuem uma origem ancestral, pelo que diretamente aludem a vestígios e traços da ocupação passada. A análise de cada um teve como auxílio os dicionários etimológicos e onomásticos, nomeadamente os dicionários temáticos de José Pedro Machado (MACHADO, 2003).

Na análise dos topónimos, estes foram divididos por 3 critérios: topónimos sem interesse arqueológico; topónimos com baixa possibilidade e topónimos com alta potencialidade de apresentarem possíveis locais de ocupação antiga, tendo sido prospetados 128 locais.

3.2 – Detecção remota sobre fotografia de satélite

As fotografias de satélite são um retrato do que se verifica no solo (CARVALHO, 2001; RACZKOWSKI, 2002; COSTA, 2009). Como este é permeável, para além das estruturas presentes à superfície, bem visíveis, incluindo em altura, pela perceção da sombra, podemos registar possíveis indícios no subsolo, criados pela diferença de humidade ou crescimento da vegetação. Sabendo que a natureza não cria usualmente ângulos retos ou formas perfeitas, podemos, utilizando a fotointerpretação, realizar uma deteção de possíveis anomalias de estruturas que são posteriormente confirmadas na prospeção. Também, a componente da distância, em que são tiradas as fotografias permitem identificar vestígios enterrados que não são visíveis à superfície, contribuindo para levantar hipóteses e avançar com mais conclusões sobre os sítios arqueológicos.

Todo este trabalho de levantamento foi elaborado tendo por base os ortofotomapas do concelho das Caldas da Rainha cedidos pela Camara Municipal, a “*shape*” World Imagery do SIG ArcGIS, da Esri, bem como as ima-

gens de satélite disponibilizadas na plataforma “*Google Earth*”, neste último caso tendo-se recorrido aos diversos ficheiros fotográficos que têm vindo a ser apresentados desde 2006, e com maior regularidade desde 2017, para uma melhor interpretação dos sítios.

Figura 2 – Exemplo de uma anomalia aérea identificada com o auxílio das fotografias aéreas presentes no “*Google Earth*”. Neste caso trata-se da antiga Alfândega de Salir do Porto, bem visível pelas suas estruturas à superfície. Parte encontra-se submersa. Sítio arqueológico n.º 23, inédito inventariado pelo projeto.

Ao todo foram registadas 255 anomalias, que foram divididas em 3 critérios de interpretação: 1-Anomalia indeterminada; 2- Anomalia a prospectar (sem reconhecimento); e 3- Anomalia a prospectar (com reconhecimento). Foram prospectados os pontos de nível 2 e 3.

3.4 – Recolha oral

A oralidade é a uma das marcas identitárias de uma comunidade e é através dela que conseguimos muitas vezes retratar as ocorrências, os *habitus*, as tradições, os comportamentos e a sua cultura.

É através da memória coletiva, da revivência de histórias, de experiências e da passagem de informação às seguintes gerações que é possível dar continuidade a uma identidade, que retrata em última instância aquilo que fomos e o que somos (POLLAK, 1992; ALENCAR, 2007).

Foi neste sentido que, no decorrer do projeto, foi dada à oralidade uma importância vital, não só com vista a recolher informações dos locais sobre potenciais sítios, como também a criar condições, com base em estratégias ativas, que permitissem uma consciencialização da comunidade para a salvaguarda e valorização do património do concelho. Tal aconteceu por intermédio de diversas ações e eventos realizados, por exemplo, de palestras, workshops, visitas, entre outros. (Figura 3). Além das ações com os intervenientes, estes foram convidados a integrar nas equipas de prospeção de campo, observando-se uma convivência muito profícua para ambas as partes, sobretudo com os mais idosos, pelo conhecimento de memória que possuem sobre o património das zonas locais onde habitaram desde criança e pela motivação que os mesmos assumiram ao participarem mais ativamente na reconstrução do passado da região.

Figura 3 – *Em cima:* Exemplo de uma atividade promovida pelo Projeto CARACA num centro de dia do concelho.

Em baixo: Prospeção arqueológica com o auxílio da comunidade.

Com esta base de trabalho realizaram-se prospeções seletivas nos diferentes registos assinalados (figura 4).

Figura 4 – Mapa do concelho das Caldas da Rainha, em SIG sobre "topographic map do ArcMap", Esri, com a referência de 3 tipos de fontes e dos pontos assinalados para prospeção.

4. Sítios arqueológicos

Até ao início do projeto eram conhecidos cerca de 30 sítios arqueológicos no concelho das Caldas da Rainha (figura 5, pág. seguinte).

Atualmente, após a prospeção dos dados e informações recolhidas já registamos mais de 70 locais, um incremento de 60% de zonas com ocupação inéditos, sendo que se observa uma percentagem significativa de sítios que cronologicamente se integram na Pré-história e na Época Romana.

Também a maior parte dos sítios conhecidos registavam-se na zona oriental sul e na freguesia da Foz do Arelho (Figura 5), dando uma perspetiva completamente distorcida da evolução da ocupação na região, evidenciando um quadro antagónico à perceção atual (Figura 6, pág. seguinte), que demonstra um certo equilíbrio da apropriação do espaço nas diferentes épocas

A Carta Arqueológica das Caldas da Rainha: resultados preliminares de um projeto em curso

Legenda
 • Scios DGPC

Projeto CARACA
 Dados de 2017 - DGPC
 Coord. LABACPS-IPT

Figura 5 – Mapa do concelho das Caldas da Rainha, em SIG sobre “topographic map do ARCMAP”, Esri, com a referncia da localizao dos scios conhecidos na Direo Geral do Patrimnio Cultural.

e at de uma ocupao relevante, associada  Pr-histria recente na zona norte e oriental norte do concelho (Figura 7, pg. seguinte).

Figura 6 – Mapa elaborado no programa ArcMap, Esri, onde se encontram inscritos os scios arqueolgicos inventariados at 2019, pelo Projeto CARACA sobre as cartas militares 1.25.000.

Figura 7 – Exemplo de mapa temático com a representação dos sítios da Pré-história registados na região sobre mapas carto-gráficos 1/25000 que integram o concelho das Caldas da Rainha.

De cronologia romana para além do aumento do reconhecimento de algumas passagens das vias, como pontes, evidenciaram-se algumas inscrições localizadas na freguesia de Sair de Matos e Santa Catarina. Estes dados irão contribuir para o desenvolvimento da discussão sobre a relevância deste concelho no panorama geral da compreensão da Época Clássica, muito à sombra da “*civitates*” romana do concelho de Óbidos (ALARCÃO, 1990; ALARCÃO, 1995; MOREIRA, 2002; RUIVO, 2005), podendo também aferir com maior fiabilidade a zona das passagens viárias, apresentadas por Vasco Mantas e Jorge de Alarcão, para este período (ALARCÃO, 1990; ALARCÃO, 1995; MANTAS, 2002).

Quanto aos vestígios medievais e modernos, estes existem em grande quantidade, estando dispersos ao longo de toda a área do projeto.

Nos objetivos a desenvolver têm sido ainda considerados outros levantamentos, nomeadamente dos moinhos (FIGUEIREDO e LOPES, 2018), de alguma iconografia e registo lendário (FIGUEIREDO e LOPES, 2019), e do património religioso, que tal como o arqueológico permitirá recolher dados importantes para uma perceção cultural e identitária das populações que ocuparam a região.

Figura 8 – Ponte romano-medieval da Feteira (Salir de Matos), após limpeza. Sítio arqueológico n.º 19 do projeto CARACA – Carta Arqueológica das Caldas da Rainha.

5. Conclusão

Pode concluir-se, mediante os dados apresentados, que os trabalhos intensivos de construção das Cartas Arqueológicas, que como a título de exemplo explanamos através do projeto CARACA, são uma mais valia na compreensão da evolução cultural e histórica de uma região.

À medida que o trabalho avança tem sido possível criar uma imagem cada vez mais abrangente, permitindo construir um quadro para os vários períodos cronológicos e um entendimento mais profundo das populações que habitaram o concelho das Caldas da Rainha, dos seus costumes e crenças.

Como demonstramos a construção de uma carta deve passar por uma recolha de informação exigente, planeamento e estudo de fontes, de que demos alguns exemplos, sendo que durante o projeto apostamos bastante na oralidade como instrumento de captação de dados patrimoniais e paralelamente na educação patrimonial (FIGUEIREDO ET AL., 2017; LOPES ET AL., 2020). Esta última estratégia, com base no contato com a comunidade, revelou-se muito positiva, tendo permitido assinalar 20 sítios inéditos dos então registados.

Cada sítio arqueológico é reconhecido e confirmado quando se observam estruturas à superfície ou o solo apresenta vestígios de artefactos, como

restos de cerâmicas de tipologias antigas, líticos (em pedra – sílex, quartzito, etc.), ou outros, que apontam para uma ocupação num determinado período. A título de exemplo, no sítio da Cabeça Alta, na freguesia do Carvalhal Benfeito, registamos elementos da pré-história, que se podem enquadrar do Neolítico a Idade do Bronze (5000-1000 a.C.), nomeadamente lascas com retoques e traços de uso em sílex, a par de fragmentos de recipientes cerâmicos de fabrico manual, sendo que o tipo de implantação e vestígios aponta para uma possível zona de *habitat*.

Nessa mesma freguesia observamos ainda vestígios de culto e rituais do mesmo período (monumentos megalíticos), retratando uma comunidade completa pela presença de áreas de vida quotidiana e religiosa. Na carta arqueológica todos estes *itens* serão inventariados e espacialmente integrados. Após isto, estas informações, permitirão ser transcritas para auxílio no desenvolvimento relativo à salvaguarda e minimização de impactes ao património cultural, na gestão do plano diretor municipal, garantindo a perceção da existência de áreas de interesse relevante para a compreensão arqueológica do município.

Como os dados recolhidos se registam na esfera terrestre e subaquática apresentará também um conjunto de sinalizações de áreas de naufrágio, antigos cais, embarcações naufragadas que foram observadas nas prospeções de interface, com base em deteção remota, informações orais e estudo de documentos e mapas antigos (uma outra fonte essencial no trabalho de pesquisa que não foi aprofundada aqui). Estes sítios, que, contudo, são mais recentes, são fundamentais para também entender a relação do Homem com o mar nesta região que, com certeza, determinaram a fixação de população nesta zona. De frisar ainda, que os sítios do Calmeiro e da Mata de Porto Mouro, ambos na freguesia de Santa Catarina, embora sem vestígios materiais, constituem locais importantes para a tentativa de reconstituição da rede hidrográfica daquela zona. O facto de a área em questão ser referenciada pelos habitantes locais como uma zona “onde o mar chegava”, faz dela uma área sensível e que deve continuar a ser prospetada, de forma a descobrir evidências arqueológicas que possam comprovar a existência de cais, portos, ou outros vestígios arqueológicos de ocupação humana.

Entre os vários locais registados nas Caldas da Rainha consideramos pertinente destacar os dois sítios mais próximos e mais antigos reconhecidos na cidade: o Sítio do Cruzeiro e o Sítio do Quartel. Estes dois sítios poderão, porventura, ter desenvolvido o primeiro passo na construção da ocupação

humana no local onde hoje se implanta a maior concentração da população, principalmente no que concerne ao período pré-termalismo, do qual existem poucos dados e que datam da pré-história.

Para além destes locais e seguindo para as freguesias mais interiores, tais como Alvorninha, Carvalhal Benfeito ou Vidais, revela-se notório salientar a presença de megalitismo, podendo comprovar uma tradição construtiva desta tipologia de monumentos nesta zona, completamente desconhecida no concelho. Nestas freguesias foi também possível evidenciar sítios arqueológicos relacionados com ocupações de gruta. Embora em ambos os casos, Mina de Salir de Matos e Minas do Pego, não tenha sido possível recolher materiais que atestem uma cronologia mais específica.

Do período romano e medieval, embora se tenha trazido novos dados e descoberto novos sítios, existirá ainda um longo caminho a percorrer para criar uma imagem abrangente e aprofundada da ocupação ocorrida.

Em suma, a publicação da Carta Arqueológica das Caldas da Rainha, prevista para 2021, servirá, com certeza, três propósitos fundamentais: a criação de um instrumento de gestão do património arqueológico e cultural do concelho; a de sensibilização e educação patrimonial para a conservação e salvaguarda do património; e da importante ferramenta para potencializar e valorizar turisticamente a região.

Bibliografia

- ALARCÃO, Jorge – *Nova História de Portugal-Portugal-das Origens à Romanização*, Lisboa, Editorial Presença, 1990.
- ALARCÃO, Jorge – *O domínio Romano em Portugal*, Mem Martins, Publicações Europa América, 1995.
- ALENCAR, Edna F. - «Paisagens da Memória: Narrativa Oral, Paisagem e Memória Social no Processo de Construção da Identidade» in *Teoria & Pesquisa*, XVI(2), 2007.
- CARVALHO, Anabela – A fotografia Aérea na Arqueologia, In *Revista Ângulo* (1), 2001.
- COSTA, António J. A. – *A Aplicabilidade dos SIG e das Imagens de Satélite na Identificação de Áreas com Potencial Arqueológico: Estações Arqueológicas da Idade do Ferro*, Porto, (Tese de Mestrado) Departamento de Geografia, Faculdade de Letras do Porto, 2009.
- FIGUEIREDO, A. BEREZOWSKI, W. – A Educação Patrimonial como via para uma Comunidade Arqueologicamente mais consciente: O caso do Complexo Megalítico de Rego da Murta – Portugal, In *Revista Temporis: dossiê Prática Arqueológica e Educação Patrimonial* 17, 2017, pp 65-87.

- FIGUEIREDO, A.; BEREZOWSKI, W. – «Os Sistemas de Informação Geográfica na Análise de Sítios Arqueológicos: o Caso do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere)», In *Atas do V Congresso do CAA Portugal 2007: A Arqueologia e Património: Algoritmos com História* (Figueiredo, A. & Alexandrino, A. Eds.), 2007.
- FIGUEIREDO, A.; LOPES, R.; SIMÕES, S. MONTEIRO, C; SILVEIRA, A. – A Memória como Ferramenta de Pesquisa e Investigação Arqueológica, In *Atas Arqueologia em Portugal 2017, Estado em Questão*, 2017, pp227-23.
- FIGUEIREDO, Alexandra – A Pre-Historic Art Database and its Relationship with a GIS Experiment, In *Revista Antrope, O alto Ribatejo Revisitado*, 2013, pp226-244.
- FIGUEIREDO, Alexandra; LOPES, Ricardo – Educar os mais Jovens para o Património Cultural, 2017, Retirado de <http://www.cm-caldas-rainha.pt/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2Fucmserver%2FMCR023831%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased>.
- FIGUEIREDO, Alexandra; LOPES, Ricardo – *Lendas e Fotografias Antigas das Caldas da Rainha*, Caldas da Rainha, CAAPortugal & IPT LABACPS, 2019.
- FIGUEIREDO, Alexandra; LOPES, Ricardo – *Moinhos das Caldas da Rainha*, Caldas da Rainha, CAAPortugal & IPT LABACPS, 2018.
- LOPES, Ricardo; FIGUEIREDO, Alexandra; MONTEIRO, Cláudio; SILVEIRA, Adolfo; SIMÕES, Sónia – A importância da educação patrimonial para a salvaguarda e reconhecimento do património local, in *atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó*, Albalaz, 2020.
- INFANTINI, Leandro – Sistemas de Informação Geográfica (SIG) em Arqueologia, In *Atas da Segunda Semana de Arqueologia da Unicamp, Revista Arqueologia Pública* 9(11), 2015, pp 114-121.
- MACHADO, J. Pedro – *Dicionário da Língua Portuguesa Vol. 1-5*, Livros Horizonte, 2003.
- MANTAS, Vasco – A População da Região de Torres Vedras na Época Romana, In *Turres Veteras IV*, 2002, pp131.141.
- MOREIRA, J. B. – *A cidade Romana de Eburobrittium*, Óbidos, Porto, Mimesis, 2002.
- PAREDES, E. – *Sistemas de Informação Geográfica – Princípios e Aplicações (Geoprocessamento)*, São Paulo, Érica, 1994.
- POLLACK, Michael – Memória e Identidade Social, In *Estudos Histórico* 5(10), 1992, pp 200-212.
- RACZKOWSKI, Włodzimierz – *Aerial Archaeology Method in the Face of Theory*, Adam Mickiewicz University, 2002.
- RUIVO, José – A Presença Romana Na Região Oeste na Perspectiva dos Tesouros Monetários, In *Atas do Congresso – A presença Romana na Região Oeste, Museu Municipal do Bombarral*, 2005.
- SANTOS, P. – *Aplicações de Sistemas de Informação Geográfica em Arqueologia*, (Tese de Mestrado), Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa, 2006.